
ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

А.І.Темченко (Черкаси)

СОБОРНА СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКА ЦЕРКВА У ЧЕРКАСАХ

Храми, як і люди, мають свою історію. Деякі з них починають нове життя, відроджуючись разом із людською пам'яттю, деякі, навпаки, так і залишаються забутими.

Історія Свято-Миколаївського собору нараховує понад 250 років. Вона починається з 1693 р., коли було освячено місце під його забудову за благословенням митрополита Варлама Ясинського і завершується трагічними сороковими. Остаточо будівництво храму було завершено у 1717 р., про що свідчать звіти Мошенського деканату за 1740-1741 рр. Церква була дерев'яна, з трьома банями. За словами місцевих краєзнавців, розташовувалася на розі вулиць Хрещатик і О.Дашкевича [1, 234-236]. Пізніше тут відкрили церковно-парафіяльне училище, приміщення якого було зруйноване у роки Другої світової війни. Зараз тут розташоване відділення Укрсоцбанку.

У середині XIX ст., у зв'язку з переплануванням міста, було запропоновано перенести церкву до центру міста. Нове будівництво розпочалося у 1861 р. і завершилося у 1864 р. Воно здійснювалося коштом відомого черкаського мецената М.Колодочки. Церква була кам'яною, з цегляними арками, трьома дерев'яними банями, у тому числі одним великим центральним куполом. Поряд із храмом височіла дзвіниця, побудована у готичному стилі. Площа, на якій стояла церква, вважалася найбільшою у місті (понад 8600 сажень) і називалася Соборною. Навколо храму розташовувалися торгові ряди, промислові склади, приватні будинки заможних міщан і промисловців [2, 24].

У списках причту значилися настоятель протоієрей О.С.Дідровський і священник Ф.С.Стрілецький, які проживали у невеличкому будиночку поблизу храму. Прихід складався в основному з найманих робітників невеликих заводів, розташованих на Митниці та неподалік від нового центру міста, міщан, купців, дрібної буржуазії. Крім православних, на території приходу проживали представники інших конфесій – католики та іудеї. Як свідчать архівні документи, річний капітал собору на той час складав понад 714 крб., що надходили з повітових церков і частково із заповіту штабс-лікаря Андрія Розтопоровського.

Згодом собор стає одним із самих багатих, чому сприяє інтенсивний розвиток промисловості міста. За кількістю надходжень до церковної скарбниці у 1882 р. Черкаський повіт знаходився на першому місці (49454 крб.) у Київській губернії, де чільне місце займає Миколаївський собор.

У 1913 р. на території парафії розташовувалися торгові ряди, прибуток яких складав 2000 крб.; церковна школа; міністерські гімназії; дві приватні гімназії; міське училище; реміснична школа; Успенська церква з прилеглим до неї кладовищем. Крім цього церкві належали парові млини, лісопилні, оцетний завод, тютюнові фабрики. Парафія собору вже налічував понад 6000 тис. осіб.

Разом із збільшенням парафії розширюється і причт церкви. Її настоятелем призначається В.І.Кудрицький – кандидат богослов'я; священниками – М.Я.Ковальов і О.Вераскін. До причту було також приписано київського

повітового місіонера Г.І.Ромодановича [3, 43].

Документи не зберегли відомостей про діяльність причту у буремні роки революції і громадянської війни. Хоча, за відомостями старожилів, парафіяни, обтяжені численними погромами, вітали встановлення влади. Після революції церква діяла до початку 30-х рр. За чутками, наприкінці 20-х рр. на горищі храму було знайдено скарб, який пов'язують з відродженням білого руху на Черкащині. З цієї причини, начебто, і було засуджено одного із священників.

У роки війни храм було зруйновано. Існує дві версії. Перша свідчить, що церкву підірвали відступаючі радянські війська. У другій говориться, що у приміщення влучив фашистський снаряд.

Після війни релігійна громада розпочала клопотання про передачу їй залишків церкви, оскільки стіни собору інтенсивно розбирали міщани на потреби будівництва. Реакцією на цю скаргу став лист уповноваженого ради у справах церкви при виконкомі облради Федотова. Він пропонував передати залишки храму віруючим або скласти акт про його подальшу непридатність. 20 лютого 1945 р. спеціальною комісією було складено акт на знесення [4].

Народна мудрість гласить, що святе місце пустим не буває. Згодом на місці собору збудували приміщення облдержадміністрації. Соборна площа перетворилася на відому у Черкасах площу Леніна. На сьогодні це також перегорнута сторінка історії.

1. Сказания о населённых пунктах Киевской губернии. Собранные А.Похилевичем. — К., 1864.
2. Памятная книжка Киевской епархии. / Сост. А.В-нов и свящ. А.Антонов. — К., 1884.
3. Памятная книжка Киевской епархии. — К., 1914.
4. Державний архів Черкаської області. — Ф. 602. — стр. 12. — Оп.1. — С. 26-27.

О.В.Гугля (Суботів)

ВИТОКИ ВНУТРІШНЬОГО УСТАТКУВАННЯ ХРАМУ св. пр. ІЛЛІН У СУБОТОВІ

Одним з зразків пізнього українського бароко постає Іллінська церква в Суботові.

Відвідуючи Церкву, пересічна людина зіштовхується зі світом втаємниченої дійсності; зі світом, який бажаний для пізнання, але незрозумілий. Чому саме так влаштовано церкву і звідки походить форма внутрішнього устаткування? Ось деякі з питань, що все частіше постають перед людьми після періоду занепаду релігійно-духовних основ нації. В цій статті ми робимо спробу простежити витоки культово-обрядової традиції української Православної Церкви. Тому за допомогою звернемося до головної книги всіх християн - Біблії.

За своєю формою Іллінська церква нагадує ковчег. Грецька, а точніше візантійська архітектура, вплинула на побудову церков у формі хреста, як символу спасіння, ковчегу, як прихистку від бід та життєвих стихій, кола, у значенні вічності буття.

Власне слово “церква” (що з грецької означає “Дім Божий”) вперше зустрічається у Новому Завіті для розрізнення Новозавітних та Старозавітних святинь і згадується 112 разів. Слід зрозуміти, Церква це не просто споруда, а жива істота “*де двоє, чи троє зібрались в ім'я моє, там і Я посеред них*” (Мф. 18:20).

У часи Старого Завіту, за життя патріархів Ноя, Авраама та ін., богослужіння відбувалось просто неба. Першу Скінію (за наказу Божого) по зразку даному Богом Мойсею на горі Синай, котрий відображав Небесну Церкву, пророк будує після виходу з Єгипту: “*Як усе, що покажу тобі – будову Скінії та будову речей її, так і зробіте*” (Ісход 25:9).

Це була Скінія Мойсея – символ присутності Бога зі своїм народом.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

*В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський*

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Оніпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

